

БОБОРАҲИМ МАШРАБНИНГ “МАБДАИ НУР” “(ИЛОҲИЙ НУРНИНГ ЖИЛОЛАНИШИ) ВА “КИМЁ” АСАРЛАРИ ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР

Мўмин Ҳошимхонов

Жиззах давлат педагогика университети
“Фалсафа, тарбия ва ҳуқуқ таълими кафедраси”
профессори, фалсафа фанлари доктори.
+99893-309-16-84

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11072796>

Аннотация

Ушбу илмий мақолада Бобораҳим Машрабнинг “Мабдаи нур” “(Илоҳий нурнинг жилоланиши) ва “Кимё” асарлари ҳақида фикр юритилиб, бу нодир асарлар Машраб қаламига мансублиги, баъзи олимларнинг асоссиз фаразларига тавсифланган далиллар келтирилади, таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Фитрат, Румий, Мабдаи нур, Кимё, маснавий, Мансур Ҳаллож, қўлёзма, Аҳмад Яссавий, Қўқон қоғози, ҳаттот, лирик, Абдулло Рудакий, Абулқосим Фирдавсий, Абу Али Ибн Сино, Аҳмад Яссавий, Умар Хайём, Жалолоддин Румий, Шайх Саъдий, Ҳофиз Шерозий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Мирзо Бобур, Бобораҳим Машраб, маърифат.

Баъзи бир ғайриилмий фикрларни илгари сурувчи “олимлар”нинг асоссиз давосича, Машрабнинг “Мабдаи нур” асари бошқа муаллиф асари деб, талқин этилди. Профессор Абдурауф Фитрат тадқиқотларида “Мабдаи нур” ва “Кимё” асарлари Бобораҳим Машраб қаламига мансуб деб кўрсатилган.

“Илмий фикр” журналининг 1930 йил, 1-сонида Фитрат Бобораҳим Машрабнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида кенг маълумот берувчи мақола билан чиқади. Муаллиф унда шарқшунос В.А.Вяткиннинг 1923 йилда ёзган “Фарғоналик мистик девонаи Машраб” мақоласига тўхталиб, унга жавоб қилади, профессор Вяткин,-дейди у,-“Мабдаи нур” китобининг маълум манқабдаги Машрабники эканлигига шубҳа қиладир... “Мабдаи нур”нинг бошқа бир Машрабники бўлмоқ эҳтимolini тақдим қиладур”.¹

Фитрат “Бобораҳим Машраб томонидан ёзилган, деган фикрини асослаш учун ўз далилларини Румийнинг “Маснавий”си таъсирида, тасаввуфий руҳда шеърий йўл билан ёзилган асар эканлигини қайд этади. Фитрат мақоласида “Мабдаи нур”нинг қуйидаги тавсифи берилади: “Жалолоддин Румийнинг маънавийсидан баъзи байтлар олинган. Ҳар

1. Абдурауф Фитрат . Танланган асарлар. Т.: Маънавият. 2000. 2 – том. Б.: 87.

байтнинг форсча матнидан кейин айтилган ўзбекча манзум шарҳ бошланадир. Шарҳда Жалолиддин Румийнинг сўфиёна назмлари изоҳ этилади. Ондан кейин сўзнинг боришига муносиб бир-икки ҳикоя берилади... Ҳикоядан кейин шул ўринга муносиб ўзбекча ғазал келади. Ғазалларнинг охириги мисрасида “Машраб”, “сўзлари барабар юрадир”².

Мақола муаллифи Бухорода босилган “Мабдаи нур”нинг охирида “Кимё” номли бир китоб борлигини, бу асар аруздаги ҳазаж баҳрининг мафойилун мафойилун фаъулин вазнида ёзилган турли ахлоқий ҳикоятлардан иборат эканлигини айтиб ўтган.

Илмий доирада “маълум манқабдаги Машрабники” эканлигига иштибоҳ билдирувчи фикрлар мавжуд. Иштибоҳ боиси, Машраб тўғрисидаги қиссада ёки бошқа манбада бу хусусда бирор маълумот берилмаганлиги, “Мабдаи нур”даги ғазаллардан биронтасининг ҳам қиссага ва баёзларга киритилмаганлиги, Машраб номидан китобга ёзилган сўз боши билан асосий матн ёзуви бошқа-бошқа эканлиги, Бобораҳим Машраб шеърларида Мансур Ҳаллож, Иброҳим Адҳамлар номлари қайта-қайта тилга олингани ҳолда, Жалолиддин Румий номи ва маснавийси эсланмаслиги каби ҳоллардадир³.

«Мабдаи нур»нинг қўлёзмалари Ўрта ва Яқин Шарқ мамлакатлари кутубхоналарида кенг тарқалган. Фақат ЎзФА Шарқшунослик илмий хазинасида унинг 28 та нусхаси мавжуд. Булар асосан XIX асрда турли хаттотлар томонидан, турли жойларда кўчирилган қўлёзмалар бўлиб, энг аввалгиси юқорида эслатганимиз 3692 рақамли 1236/1820 йили Эргаш Девонаи Кеший кўчирган нусхадир. Энг охириги 1904 йили Абдулфаттоҳ ибн Мулло Абдулжалил Жўйборий кўчирган 4949 рақамли нусхадир. Қўлёзмалардан 9 таси илмий тавсиф қилинган. Қолганлари ҳали илмий тавсиф қилинмаган. Тавсиф қилинган қўлёзмалар «Мабдаи нур»нинг тўла нусхалари бўлиб, иккитаси охирида (3985/VI рақамли қўлёзма, тавсиф № 1556 ва 7873/ I рақамли қўлёзма, тавсиф № 1561) «Кимё» асари киритилган. Қолган қўлёзмаларнинг айримлари чала, охири йўқ⁴.

«Мабдаи нур»нинг Ўзбекистон ва қўшни давлатларда сақланаётган қўлёзмаларининг тўла тавсифи ва танқидий матнини тайёрлаш узоқ меҳнат талаб қиладиган машаққатли ишдир. Биз мазкур нашрни

² Ҳалилбеков Алихон . Наманган адабий гулшани. Наманган, “Наманган”, 2007. –Б.:70-71.

³ Ўша манба, ўша жой.

⁴ Ҳожи Исмаилов Абдуллоҳ. Бобораҳим Машраб ва унинг “асари // Бобораҳим Машраб. Мабдаи нур (Тадқиқ қилувчи, эски ўзбек ёзувидан нашрга тайёрловчи, луғат ва изоҳларни тузувчи Ҳожи Исмаилов Абдуллоҳ). – Т.:Фан, 1994. –Б.:22.

тайёрлашда унинг Шарқшунослик илмгоҳида сақланаётган иккита тўла ва яхши кўчирилган нусхасидан фойдаландик.

1. 9082 рақамли қўлёзма. Қўқон қоғозига қора сиёҳда настаълиқ хати билан кўчирилган. Ҳар қайси ҳикоядан кейин «Ҳикоят» ёки «ҳикоя» сўзини бошқа сиёҳда ёзиш учун бўш жой ташлаб кетилган, лекин ёзилмай қолган. Улар саҳифага 32-34 мисра жойлаштирилган бўлиб, 16-17 мисрадан икки қатор қилиб ёзилган. Асар «Бисмиллоҳир-рахмонир роҳим» ибораси билан бошланади. 1288/1871 йили номаълум хаттот томонидан кўчирилган. Қўлёзманинг «Мабдаи нур» қисми 318 varaқ (1⁶-318⁶)⁵.

Машраб ижодида унинг "Мабдаи нур" ва "Кимё" номли шеърӣ асарлари алоҳида ўрин тутди.

Бу икки асар жуда муҳим фалсафӣ, ахлоқӣ, тарбиявий, илмӣ аҳамиятга эга бўлиб, Машраб асарлари сифатида халқ томонидан ўқилиб, оғиздан-оғизга ўтиб келган. Ҳеч ким бу китобларни бошқа қандайдир Машрабга нисбат бермаган. "Мабдаи нур" ва "Кимё" ҳақида илмӣ фикр юритиш XX аср бошларидан пайдо бўлди.

2. "Девонаи Машраб" китобининг рус тилига қилинган таржимасида Н.Сликошин шундай ёзади: Бундан ташқари мен В.П. Наливкиннинг маслаҳати билан Машраб қаламига мансуб «Мабдаи нур» асари билан танишдим. Бу бир қанча ибратли ахлоқӣ ҳикояларни ўз ичига олган. Девонаи Машраб таржимаи ҳолига оид маълумотлар тўплаб беришни илтимос қилиб, танишим Наманган уезди Чуст шаҳри қозиси домулло Масъуд Мағзум, домулло Муҳаммад Мурод қози калонга мурожаат қилдим. У ўғли шайхулислом Нодим билан Машраб ҳақида мени қизиқтирган маълумотларни юборди»⁶.

Шарқшунос В.А.Вяткин Машраб халқ орасида машҳур тасаввуфӣ-ахлоқӣ асар ёзганлигини айтиб, лекин мақоласи охирида «Мабдаи нур» Бобораҳим Машраб қаламига мансублигига шубҳа билдириб: «Бу асарнинг ҳам фарғоналик домулло Бозор охунднинг шогирди ва Шоҳ Машраб тахаллуси билан юрса ҳам, совуқ ахлоқӣ тушунчалар, тасаввуфнинг қуруқ тавсиф ва ибратларидан иборат бўлган бу тўпланиннинг бизнинг қиссамиз (яъни «Девонаи Машраб») билан умумийлик жойи йўқ» деб ёзади. Бу асоссиз хулоса, чунки мулло Бозор охунднинг Машраб номли бошқа

⁵ Ҳожи Исмадуллоҳ Абдуллоҳ. Бобораҳим Машраб ва унинг "асари // Бобораҳим Машраб. Мабдаи нур (Тадқиқ қилувчи, эски ўзбек ёзувидан нашрга тайёрловчи, луғат ва изоҳларни тузувчи Ҳожи Исмадуллоҳ Абдуллоҳ). – Т.: Фан, 1994. –Б.:22.

⁶ Абдуллаев Исмадулла . Мерос ва талкин. –Т.: Фан, 2008. –Б. :223.

шогирди ёки муриди бўлмаган. Абдурауф Фитрат «Машраб» мақоласида В.А.Вяткин фикрини бутунлай асоссиз деб топиб шундай ёзган:⁷

XVII-асрнинг охирлари билан XVIII -аср бошлари орасида ёзилган «Мабдаи нур» бу асрларда Машраб исмли тарихий бир одам борлигига шубҳа қолдирмайди. Проф. Вяткин мана шу тарихий Машраб билан манқабани («Қиссаи Машраб») қаҳрамони бўлган Бобораҳим Машрабнинг бир киши эканини очиб олса эди, бу даврда яна афсонавий бир Машраб ўйлаб чиқаришга лужум қолмас эди, «албатта». Кейин Фитрат «Мабдаи нур»нинг тили манқабанидаги шеърларнинг тили билан бир эканлиги, маориф комиссарлиги ихтиёрида бўлган муфассал «Девонаи Машраб» китобида тўрт-беш парча маснавий борлиги, унинг услуби «Мабдаи нур» услубининг айна эканлигини ва ниҳоят, Офоқхожа муридлари орасида фақат битта Машраб бўлганини таъкидлаб, икки Машрабнинг бир одам эканига ҳеч кимнинг шубҳаси қолмас керак» деб хулоса чиқаради. «Мабдаи нур»да Офоқхожа номи зикр қилинган байт қуйидагича:

Етушти Машраб ўшал кони Мабдаи нурга,
Валийи Хожа Офоқ шоҳни ҳурматидандур.

«Мабдаи нур» Машрабнинг асаридир. Бу китоб Машрабнинг пири Ҳидоятулло Офоқхожанинг топшириғи билан ёзилгандир. Китобни ёзишга киришишдан аввал Машраб Жалолиддин Румий ва Аҳмад Яссавий жанобларининг руҳоний руҳсатларини оладилар. «Мабдаи нур» Жалолиддин Румийнинг « Маснавийи маънавий »ларидан тазмин қилинган байтларнинг туркий ўзбек тилидаги шарҳларидир⁸.

«Кимё» «Мабдаи нур»дан кейин ёзилган бўлиб, у ҳам Бобораҳим Машрабнинг китобларидир. «Кимё» «Мабдаи нур»нинг мантиқий давомидир. Фақат асарнинг тузилиши (композицияси) ва вазни ўзгача. «Мабдаи нур»да дастлаб «Маснавий»дан бир байт келтирилиб, шарҳ берилса ва шарҳни шарҳлаш учун бир ёки бир нечта ҳикоятлар берилиб, охирида ғазал, мустазод ёки мухаммас келтириш билан шарҳ якунланса, «Кимё»да бу тузилма мутлақо бошқача бир тартибда давом эттирилган. Бу асар таркибида 22 та кимё бўлиб ҳар бир кимё алоҳида-алоҳида бўлимлардан иборатдир. Ҳар бир кимё учун бир, икки ёки ундан кўпроқ ҳикоят келтирилади. Кимёларнинг аксариятида аввал бир мавзу берилган, сўнг шу мавзу ҳикоятлар орқали шарҳланиб, ўз ечимини топа борган. «Мабдаи нур»да ҳар бир туркумдан сўнг ғазал, мустазод ёки мухаммаслар бериб борилса, «Кимё»да улар мутлақо келтирилмайди. Гарчанд бу икки

⁷ Исмаилов Абдуллох. «Мабдаи нур»га сўзбоши. «Мабдаи нур», Наманган. Б.: 14

⁸ Машраб. Куллиёт. Мирзо Кенжабек сўзбоши. -Т.: «Muharrir nashriyoti», 2017. –Б.:465.

асар йирик маснавий жанрида ёзилган бўлса-да, улар лисоний жиҳатдан ҳам, бадий мазмун ва бадий воситаларнинг қўлланилиши жиҳатидан ҳам Машрабнинг лирик жанрлардаги шеърларида қўллаган услуб ва воситаларга ҳар жиҳатдан мос ва хосдирлар⁹.

Илмий фаолияти бевосита Бобораҳим Машраб ҳаёти ва ижодини ўрганиш билан боғлиқ бўлган ва унинг “асарини ҳам маълум даражада тадқиқ этган олимларимиздан А.Ҳайитметов, А.Абдуғафуров, М.Зокиров, В.Абдуллаев, З.Ризаев, Ш.Зуннунов, Р.Воҳидовларнинг илмий ишлари орқали машрабшунослигимиз шаклланди ва ривожланди. Шарқшунос Исматуллоҳ Абдуллоҳ “Мабдаи нур”нинг Машрабга тегишли асар эканлигини исботлади, Мўмин Ҳошимхонов эса ўзининг беш жилдлик илмий ишида Машраб ғазалиёти, “Мабдаи нур”, “Кимё” асарлари ва янги топилаётган шеърларини адабий-бадий, ижтимоий-фалсафий нуқтаи назардан таҳлил этишга ўз ҳиссасини қўшди. Шунингдек, шоир адабий меросини ўрганишда машрабшунос ва адабиётшунос Жалолиддин Юсуфийнинг хизмати бениҳоят каттадир. Адабиётшунос мустақиллик йилларида тиним билмай Бобораҳим Машраб ижодини ўрганиб тадқиқотлар олиб борди. Шу инсон хизмати орқали шоирнинг мукамал “Девон”и вужудга келди. Бугун соҳа вакиллари, жумладан, шоир ва адабиётшунос Мирзо Кенжабек зикри ўтган “Девон”ни қайта таҳрир қилиб нашр қилингани яна бир қувончли ҳолдир¹⁰.

Шарқ мумтоз адабиёти вакиллари Абу Абдулло Рудакий, Абулқосим Фирдавсий, Абу Али Ибн Сино, Аҳмад Яссавий, Умар Хайём, Жалолиддин Румий, Шайх Саъдий, Ҳофиз Шерозий, Абдураҳмон Жомий, Алишер Навоий, Мирзо Бобур, Бобораҳим Машраб ва бошқалар ўғил-қизларимиз илмли, ақлли, доно, зийрак бўлиб, ота-она, Ватан ва инсон қадрини биладиган фарзандлар бўлишини жону дилдан истаганлар. Маърифатли, маданиятли, билимдон фарзандлари бўлган юрт обод, фаровон, озод, эркин бўлади. Дунёқараши кенг, ўз фикрига эга, гўзал ва чиройли умр ўтказиш насиб қилган халқ албатта, бахту-саодатли бўлишга лойиқдир. Бобораҳим Машрабнинг “Мабдаи нур” асарида ана шундай ўлмас ғоялар ўз ифодасини топган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдурауф Фитрат . Танланган асарлар. Т.: Маънавият. 2000. 2 – том.

⁹ Машраб. Куллиёт. Мирзо Кенжабек сўзбошиси. -Т.: “Muharrir nashriyoti”, 2017. –Б.: 465.

¹⁰ Тўхсонов Қаҳрамон. Бобораҳим Машраб “асарининг манбалари ва мавзулар олами. –Бухоро, Дурдона нашриёти, 2020.-Б.: 4-5.

2. Халилбеков Алихон . Наманган адабий гулшани. Наманган, “Наманган”, 2007.
3. Ҳожи Исматуллоҳ Абдуллоҳ. Бобораҳим Машраб ва унинг “асари // Бобораҳим Машраб. Мабдаи нур (Тадқиқ қилувчи, эски ўзбек ёзувидан нашрга тайёрловчи, луғат ва изоҳларни тузувчи Ҳожи Исматуллоҳ Абдуллоҳ). –Т.: Фан, 1994.
4. Ҳожи Исматуллоҳ Абдуллоҳ. Бобораҳим Машраб ва унинг “асари // Бобораҳим Машраб. Мабдаи нур (Тадқиқ қилувчи, эски ўзбек ёзувидан нашрга тайёрловчи, луғат ва изоҳларни тузувчи Ҳожи Исматуллоҳ Абдуллоҳ). –Т.: Фан, 1994.
5. Абдуллаев Исматулла . Мерос ва талқин. –Т.: Фан, 2008.
6. Исматуллоҳ Абдуллоҳ. «Мабдаи нур»га сўзбоши. «Мабдаи нур», Наманган.
7. Машраб. Куллиёт . Мирзо Кенжабек сўзбошиси. -Т.: “Muharrir nashriyoti”, 2017.
8. Машраб. Куллиёт. Мирзо Кенжабек сўзбошиси. -Т.: “Muharrir nashriyoti”, 2017.
9. Тўхсонов Қаҳрамон. Бобораҳим Машраб “асарининг манбалари ва мавзулар олами. –Бухоро, Дурдона нашриёти, 2020.

